

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ДНР КАК СУБЪЕКТЕ РОССИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита;

ДОБРОДЕЕВА В.Д.,
студент ОП «Магистратура»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Обоснована актуальность исследования проблемных вопросов ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности в процессе вхождения учётной системы ДНР в учётную систему России. Сделан обзор основополагающих правил бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и формирования отчётности в переходный период для новых экономических субъектов. Рассмотрены основные нормативно-правовые документы, которыми следует руководствоваться бухгалтерам в ДНР в составе России.

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, бухгалтерская (финансовая отчётность), переходный период, интеграция, закон, стандарт, субъект

FEATURES OF ACCOUNTING IN THE DPR AS A SUBJECT OF RUSSIA IN THE TRANSITION PERIOD

VERIGA A.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of Accounting and Auditing Department;

DOBRODEEVA V.D.,
Master's degree student,
FSBEI HE «DONAMPA»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The relevance of the study of problematic issues of accounting and preparation of financial statements in the process of entering the accounting system of the DPR into the accounting system of Russia is substantiated. A review of the fundamental rules of accounting for the financial and economic

activities of organizations and the formation of reporting in the transition period for new economic entities is made. The main legal documents that should be followed by accountants in the DPR as part of Russia are considered.

Keywords: *accounting, accounting (financial reporting), transition period, integration, law, standard, subject*

Постановка задачи. Президент РФ 30 сентября 2022 года подписал договоры об официальном принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Российскую Федерацию. В присоединённых территориях предстоит большая работа в сфере экономической, финансовой, социальной интеграции. Одной из базовых задач является формирование общего правового поля. В части бухгалтерского учёта и налогообложения, с учётом существенных различий между российской учётной системой и учётными системами присоединённых республик и областей, на новых территориях на сегодняшний день действует переходный период. Согласно публикуемым документам, до 1 января 2026 года – в течение переходного периода – будет проходить полная интеграция новых регионов в Российскую Федерацию.

Актуальность. Актуальность темы исследования определяется проблемами ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности в процессе перехода на законодательную базу Российской Федерации и полной интеграции экономики Донецкой Народной Республики. Процесс интеграции Республики в состав РФ происходит уже на протяжении нескольких лет, однако даже после официального вхождения в состав большой страны по-прежнему остаётся много несоответствий в правилах учётного процесса. Наблюдается несоответствие документального сопровождения бухгалтерских операций, на что во многом сказываются различия в налоговых законодательствах, в частности, отсутствие одного из ключевых налогов – налога на добавленную стоимость. Кроме того, многие субъекты хозяйствования ДНР столкнулись с проблемой программного обеспечения бухгалтерского учёта. Существенные различия в учётных системах затрудняют загрузку всей учётной информации из бухгалтерских программ, разработанных для украинских предприятий, в программы, используемые в российском учёте.

Цель статьи – выявить проблемные вопросы ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности, с которыми

столкнулись бухгалтеры ДНР после вхождения Республики в состав России; дать обзор основных нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учёта, в частности, для коммерческого сектора, в специфических условиях, обусловленных интеграцией новых экономических субъектов.

Изложение основного материала. Бухгалтерский учёт и отчётность в ДНР, как и в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, на сегодняшний день находится в стадии реформирования и нуждается в особом внимании, как в законотворческом плане, так и для исследователей-экономистов. С учётом сложного процесса интеграции экономики ДНР в Россию, Минфин в информационном письме от 16.12.2022 № ПЗ-15/2022 [1] дал пояснения по переходу на правила бухгалтерского учёта и составления отчётности по законодательству РФ для новых субъектов.

В частности, Минфин РФ прописал порядок для организаций, которые были созданы до и после 30 сентября 2022 года. Необходимо учитывать, какие экономические субъекты были созданы до дня вхождения в Россию, а какие после, т.к. от этого зависят правила ведения учёта, составления и предоставления отчётности в переходный период (табл. 1).

Таблица 1

**Законодательное регулирование бухгалтерского учёта
у новых экономических субъектов в зависимости
от их даты создания**

Критерий	Экономический субъект, созданный до 30.09.2022	Экономический субъект, созданный в период с 30.09.2022 по 31.12.2022
Экономический субъект	ДНР, ЛНР	Запорожская область, Херсонская область
Правовая база, регламентирующая бухгалтерский учёт до 31.12.2022	Правила учёта, действовавшие на территории республик до 30.09.2022	ФЗ «О бухгалтерском учёте» и нормативно-правовые акты (НПА) РФ по бухгалтерскому учёту
Правовая база, регламентирующая бухгалтерский учёт с 01.01.2023	ФЗ «О бухгалтерском учёте» и НПА РФ по бухгалтерскому учёту обязательны для всех экономических субъектов	

Ведомство указывает, что законодательные и иные нормативные правовые акты РФ по бухгалтерскому учёту

действуют на новых территориях со дня их принятия в состав субъектов РФ – с 30 сентября 2022 года, с учётом переходных положений, которые предусмотрены федеральными конституционными законами и федеральными законами.

ДНР, равно как и ЛНР, до 30 сентября 2022 года являлась независимым государством, созданным в 2014 году. На момент 30 сентября 2022 года Республика уже существовала как отдельный самостоятельный субъект и прекратила существование как государство в связи с вхождением в состав России по итогам проведённого референдума. Херсонская и Запорожская область являются вновь созданными экономическими субъектами федерации с 30 сентября 2022 года.

Таким образом, в ДНР субъекты хозяйствования вправе вести бухгалтерский учёт, в том числе составлять финансовую и налоговую отчётность (включая промежуточную и годовую за 2022 год) в соответствии с правилами бухгалтерского учёта, которые действовали на территории Республики до 30 сентября 2022 года. При этом отчётность за 2022 год необходимо представить и (или) раскрыть в соответствии с правилами, действовавшими на данной территории до 30 сентября 2022 года, но представлять в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности (далее – ГИРБО) не придётся.

Между тем с 1 января 2023 года все экономические субъекты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны осуществлять ведение бухучёта, в том числе составлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2023 год в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учёте» [2] и нормативно-правовыми актами РФ по бухгалтерскому учёту. Также бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2023 год будет представляться в соответствии с законодательством РФ в целях формирования ГИРБО (табл. 2).

В отношении организаций ДНР, российское законодательство о налогах и сборах применяется с 1 января 2023 года, что установлено Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 № 5-ФКЗ [3].

Особенности налогового учёта имущества у организаций ДНР прописаны в пунктах 12, 13, 17, 22 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2022 № 443-ФЗ [4].

**Правила ведения бухгалтерского учёта в новых субъектах с
момента вхождения в состав РФ (2022-2023 гг.)**

Критерий	Бухгалтерский учёт в период с 30.09.2022 по 31.12.2022	Бухгалтерский учёт с 01.01.2023
Общие правила бухгалтерского учёта	<p>Прежние правила учёта, которые действовали на данных территориях до 30.09.2022.</p> <p>Допускается вести учёт в украинской гривне до 31.12.2022</p>	<p>Правила ведения учёта по законодательству РФ.</p> <p>Учёт ведётся в рублях.</p> <p>После даты пересчёта на 31.12.2022 переоценка активов и обязательств производится по ПБУ 3/2006.</p> <p>Если до 31.12.2022 была накоплена курсовая разница по деятельности на территории другого субъекта РФ, то к нераспределённой прибыли (непокрытому убытку) на 31.12.2022 прибавляются такие разницы и отражаются входящим сальдо во вступительном балансе на 01.01.2023.</p> <p>Если до 31.12.2022 была деятельность за пределами новых территорий РФ – на территории Украины, то пересчитывается стоимость активов и обязательств в рубли по курсу ЦБ РФ на 31.12.2022 для переноса остатков во вступительный баланс на 1 января 2023 года. Далее, в 2023 году учёт активов и обязательств, которые используются в деятельности за пределами РФ, ведётся по правилам раздела IV ПБУ 3/2006.</p> <p>Применяют новые ФСБУ по учёту запасов, основных средств, капвложений, аренды и НМА</p>
Правила касательно составления бухгалтерской отчётности	<p>Составляют заключительную отчётность по правилам, действовавшим до 30.09.2022.</p> <p>Отчётность в ГИРБО не сдают.</p> <p>Валюта отчётности: рубль</p>	<p>Составляют вступительную отчётность и раскрывают показатели отчётности в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Отчётность сдают в ГИРБО</p>

В отношении формирования учётной политики в коммерческом секторе, то ведомство указывает на необходимость руководствоваться правилами ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» [5]. В частности, в учётной политике следует отразить правила бухучёта НМА и капитальных вложений в них, основываясь на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» [6] и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» [6].

Последствия изменения учётной политики, вызванного переходом к применению федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учёта, отражаются в бухгалтерском учёте и отчётности в порядке, установленном следующими стандартами: ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» [6].

Если такой порядок не предусмотрен, то эти последствия должны быть отражены в учёте и отчётности ретроспективно (согласно п. 15. ПБУ 1/2008 [5]) или перспективно, в следующих случаях:

– если невозможно осуществить с «достаточной надёжностью» оценку в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчётному. При этом возможность «достаточной надёжности» определяется экономическим субъектом самостоятельно;

– если организации вправе применять упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта, включая упрощённую бухгалтерскую (финансовую) отчётность.

Минфин отмечает, что отражать последствия изменения необходимо записями в межотчётный период таким образом, чтобы вступительные остатки по счетам бухгалтерского учёта по состоянию на 1 января 2023 года отражали данные, сформированные в соответствии с российским законодательством и нормативно-правовыми актами по бухучёту.

Организациям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в обязательном порядке необходимо было до 31 марта 2023 года провести инвентаризацию имеющегося имущества, имущественных прав, требований и обязательств по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Сведения о фактическом наличии имущества, имущественных прав, требований и обязательств, их стоимость в рублях записываются в инвентаризационные описи. В инвентаризационной

описи указывается первоначальная стоимость ОС и сумма амортизации, начисленная по правилам главы 25 Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ) [7] – линейным методом до 1 января 2023 года.

Результаты инвентаризации оформляются актом об итогах и подписываются руководителем организации. Акт с приложенными к нему инвентаризационными описями предоставляется в инспекцию Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) до 31 марта 2023 года.

Инвентаризация проводится на основании первичных учётных документов: договоров, приходных и расходных документов, отчётов о движении материальных ценностей и денежных средств, а также иных документов, предусмотренных законодательством.

Стоимость, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на 31 декабря 2022 года. Стоит обратить внимание, что сведения инвентаризационных описей не подлежат последующему уточнению. Они являются начальными сведениями налогоплательщика об объектах налогового учёта с 1 января 2023 года.

В отношении раскрытия консолидированной финансовой отчётности (далее – КФО) Минфин сообщает, что предприятия и организации, которые обязаны согласно Федеральному закону «О консолидированной финансовой отчётности» [8] раскрывать годовую КФО за 2022 год, имеют право отказаться от такого раскрытия до 1 июля 2023 года. Это же правило распространяется на организации, которые обязаны раскрывать промежуточную КФО за первый квартал 2023 года.

Решение об отказе раскрывать КФО может быть принято организацией, если такое раскрытие приведёт или может привести к введению ограничительных мер, в частности, со стороны иностранных государств. Между тем принятие организацией решения не раскрывать КФО не влияет на обязанность организаций составлять КФО в 2023 году и обязанность проведения аудита годовой КФО за 2022 год.

Кроме того, с вхождением ДНР в состав России возобновился учёт НДС, которого не было в Законе «О налоговой системе» Республики с момента её образования.

В Налоговом Кодексе РФ закрепили специальные правила исчисления НДС в сделках с контрагентами из ДНР, ЛНР,

Херсонской и Запорожской областей в переходный период с 30 сентября по 31 декабря 2022 года включительно [4].

Налогоплательщики из ДНР, которые при производстве или реализации товаров используют товары, приобретённые до 1 января 2023 года, то есть до начала применения НК РФ, определяют налоговую базу и исчисляют НДС в отношении таких товаров в специальном порядке (новая ст. 162.3 НК РФ, информация ФНС от 23.11.2022 [7]). Налоговую базу в отношении указанных товаров следует рассчитывать как разницу между стоимостью реализованных товаров, определяемую в соответствии со ст. 154 НК РФ с учётом налога, и стоимостью приобретения товаров с учётом налога. Исключением будет амортизируемое имущество.

В том случае, если НДС, который предъявлен продавцом покупателю при реализации товаров, приобретённых до 01.01.2023, рассчитан не в соответствии с нормами ст. 162.3 НК РФ [7], то можно выписать корректировочный счёт-фактуру и предъявить его покупателю.

Специальных ставок НДС при реализации работ или услуг (кроме перевозки) контрагентами из ДНР в переходный период НК РФ и Законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ [4] не установлено. В связи с этим рекомендуется применение ставки 0,10 или 20 процентов, в зависимости от того, где и какие именно работы или услуги реализуются этими контрагентами (новый п. 2.2 ст. 148, п. 1 ст. 146 НК, п. 1-3 ст. 164 НК [7]).

Важным и полезным нововведением для бухгалтеров ДНР является внедрение использования единого сервиса – ГИРБО.

Его необходимость обозначена в законе от 28.11.2018 № 444-ФЗ [4], а порядок работы в ГИРБО регулируется ст. 18 ФЗ «О бухгалтерском учёте» [2], вступившей в силу с 2020 года.

В новом информационном ресурсе собираются сведения из бухгалтерской (финансовой) отчётности экономических субъектов, обязанных представлять отчётные данные в контролирующие органы. Если предприятие относится к категории лиц, которые должны ежегодно проводить аудит финансовой отчётности, выданное аудитором заключение также должно находиться в единой базе данных вместе с итоговой отчётностью.

Из пояснений Минфина РФ следует, что с 2023 года доступ ко всей этой и иной, содержащейся в ГИРБО, информации будет неограничен для всех лиц из новых экономических субъектов.

В соответствии с разъяснениями Минфина РФ от 13.12.2022 г. № ИС-учёт-43[9] с начала 2023 года начнут действовать новые правила в отношении доступа к ГИРБО, а именно: с 31.12.2022 налоговая служба прекратит ограничение доступа к содержащимся в ГИРБО сведениям:

– к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах (пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом использовании средств);

– к аудиторским заключениям о бухгалтерской отчётности организаций.

В случае если организация подала в 2022 году или в 2023 году заявления об ограничении доступа, предусмотренное постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 № 395 [10] и постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 № 1624 соответственно, ограничение доступа будет сохранено.

Отчётность в инспекцию ФНС должна быть направлена в электронном формате. Посредником в операциях доставки отчётов от субъекта предпринимательства в контролирующий орган выступает оператор электронного документооборота. Им может стать только российская организация, соответствующая определённым законодательным требованиям. Срок подачи финансовых документов равен 3 месяцам после окончания отчётного периода (года). На бумажных носителях отчёты могут представляться субъектами малого предпринимательства, также они могут подавать документы в электронном виде. При использовании системы электронного документооборота субъекту хозяйствования необходимо оформить цифровую подпись.

Выводы. В результате исследования выявлено, что в процессе переходного периода ДНР и другие субъекты присоединённых территорий столкнулись в части бухгалтерского учёта с рядом проблем, а именно: несоответствие сопровождения документального и программного обеспечения бухгалтерского учёта в действовавшей и действующей учётных системах; ввод в республиках НДС; следование новым, во многом отличным от прежних, правилам ведения учёта и составления отчётности; более расширенное бухгалтерское и налоговое законодательство; перерегистрация бизнеса и изменение правового поля, а также необходимость быстрой кадровой переподготовки бухгалтеров, технического и программного переоснащения бухгалтерской службы. Дополнительные сложности связаны с существенными

изменениями правил, начиная с 2023 года, учёта и уплаты налогов и страховых сборов в самой РФ, которые распространились и на новых субъектов. Особые трудности обусловлены военными действиями во всех новых регионах.

Наличие переходного периода само по себе является объективным и обязательным этапом принятия в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ нового субъекта, позволяющим успешно адаптироваться к новым реалиям. В период интеграции экономики Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию следует учитывать такие факторы, как исчисление налогов и сборов, внедрение учётных баз и принятие нормативно-правовых актов по вопросам учёта и налогообложения новых субъектов.

Накопленный на сегодня опыт руководства законодательной базой процесса интеграции показывает, что она подготовлена основательно, в ней учтена большая часть особенностей организации и ведения бухгалтерского учёта в ДНР. Нормативно-правовые акты РФ дают развёрнутые разъяснения правил ведения бухгалтерского учёта, составления и подачи отчётности для всех субъектов хозяйствования, что служит хорошим фундаментом выстраивания прочной и профессиональной системы учёта в Республике.

Список использованных источников

1. О ведении бухгалтерского учета на территориях новых субъектов Российской Федерации: письмо Минфина РФ от 16.12.2022 № ПЗ-15/2022. Официальный сайт Минфина России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=301085

2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vip.1gl.ru/?btx=17008479#/document/99/902316088/XA00M9A2N9/>

3. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210050005>

4. О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210022>

5. Учетная политика организации: положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) с изменением, внесенным приказом Минфина России от 7 февраля 2020 г. № 18н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=2260

6. Федеральные стандарты бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru/performance/accounting/accounting/standart/>

7. Налоговый Кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nalog.garant.ru/fns/nk/>

8. О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=10336-federalnyi_zakon_ot_27.07.2010__208-fz_o_konsolidirovannoi_finansovoi_otchetnosti

9. Особенности раскрытия бухгалтерской (финансовой отчетности) организации и иной информации в 2023 году: информационное сообщение Минфина России от 13 декабря 2023 г. № ИС-учёт-43 «Новое в бухгалтерском законодательстве: факторы и комментарии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/405934561/>

10. Об особенностях доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и раскрытия консолидированной финансовой отчетности в 2022 году: постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 395 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180028>

11. О порядке ограничения и возобновления доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2022 № 1624 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200033>